

RIZOBAKTERIYALAR ASOSIDA BIOPREPARATLAR ISHLAB CHIQRISH ISTIQBOLLARI

Rajabboyeva Xilola Toirbek qizi¹, Murodova Sayyora Sobirovna², Sobirova Muqaddas Botirovna³, Oripova E'zoza Ravshan qizi⁴, Jamoatova Farangiz Jamoliddin qizi⁵

^{1,5}O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Biotexnologiya kafedrasida magistranti;

²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Biotexnologiya kafedrasida professori;

⁴O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Biotexnologiya kafedrasida, PhD;

³O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali Biotexnologiya kafedrasida stajyor tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17220130>

Annotatsiya. So'nggi o'n yilliklarda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi aholi sonining ko'payishi hisobiga oziq-ovqatga bo'lgan global talabni qondirish uchun ko'payib bormoqda. An'anaviy qishloq xo'jaligi amaliyotlari inson va atrof-muhit salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan sun'iy o'g'itlarga juda bog'liq. Buni tushungan holda, barqarorlikni ta'minlash maqsadida tadqiqotchilar va ekologlar ekinlarni o'g'itlashning boshqa muqobil mexanizmlariga e'tibor qaratmoqdalar. Shunday mexanizmlardan biri sifatida biog'itlar (biofertilizatorlar) alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ular tarkibida mavjud bo'lgan foydali mikroorganizmlar (masalan, rizobakteriyalar) azotni fiksatsiya qilish, fosfor va kaliyni mobilizatsiya qilish, shuningdek, o'simliklarning o'sishini rag'batlantiruvchi fitogormonlar sintez qilish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, biog'itlar tuproq unumdorligini yaxshilash, o'simliklarning stress omillarga (qurg'oqchilik, sho'rlanish) chidamliligini oshirish va fitopatogenlarga qarshi tabiiy himoya mexanizmlarini faollashtirishga yordam beradi. Natijada, biog'itlardan foydalanish qishloq xo'jaligi mahsuldorligini barqaror ravishda oshirish bilan birga, agroekotizimlarning ekologik muvozanatini saqlashga xizmat qiladi. Shu sababli, kelajakda kimyoviy o'g'itlarga qaramlikni kamaytirish va barqaror oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda biog'itlarning ahamiyati yanada ortib borishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: rizobakteriyalar, bioo'g'itlar, o'simlik o'sishini rag'batlantiruvchi mikroorganizmlar (PGPR), azot fiksatsiyasi, fitogormonlar, biokontrol, barqaror qishloq xo'jaligi.

Annotation. In recent decades, agricultural production has been increasing in order to meet the global demand for food caused by population growth. Traditional agricultural practices are highly dependent on synthetic fertilizers, which negatively affect human health and the environment. Recognizing this, researchers and ecologists have focused on alternative fertilization mechanisms to ensure sustainability. One of such mechanisms is biofertilizers, which are of particular importance. The beneficial microorganisms they contain (e.g., rhizobacteria) have the ability to fix nitrogen, mobilize phosphorus and potassium, as well as synthesize phytohormones that stimulate plant growth. Moreover, biofertilizers help improve soil fertility, enhance plant tolerance to stress factors (such as drought and salinity), and activate natural defense mechanisms against phytopathogens. As a result, the use of biofertilizers not only steadily increases agricultural productivity but also helps maintain the ecological balance of agroecosystems. Therefore, in the future, biofertilizers are expected to play an even greater role in reducing dependence on chemical fertilizers and ensuring sustainable food security.

Keywords: rhizobacteria, biofertilizers, plant growth-promoting microorganisms (PGPR), nitrogen fixation, phytohormones, biocontrol, sustainable agriculture.

Аннотация. В последние десятилетия сельскохозяйственное производство возрастает в связи с ростом численности населения и необходимостью удовлетворения глобального спроса на продовольствие. Традиционные сельскохозяйственные практики в значительной степени зависят от применения синтетических удобрений, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье человека и окружающую среду. В связи с этим исследователи и экологи уделяют внимание альтернативным механизмам удобрения растений для обеспечения устойчивости. Одним из таких механизмов являются биоудобрения, представляющие особую ценность. Содержащиеся в них полезные микроорганизмы (например, ризобактерии) способны фиксировать азот, мобилизовать фосфор и калий, а также синтезировать фитогормоны, стимулирующие рост растений. Кроме того, биоудобрения способствуют повышению плодородия почвы, увеличивают устойчивость растений к стрессовым факторам (засуха, засоление) и активируют естественные механизмы защиты от фитопатогенов. В результате использование биоудобрений не только устойчиво повышает продуктивность сельского хозяйства, но и помогает сохранить экологическое равновесие агроэкосистем. Таким образом, в будущем значение биоудобрений будет возрастать в снижении зависимости от химических удобрений и обеспечении продовольственной безопасности.

Ключевые слова: ризобактерии, биоудобрения, стимулирующие рост растений микроорганизмы (PGPR), фиксация азота, фитогормоны, биоконтроль, устойчивое сельское хозяйство.

Bioo'g'itlar — bu rizobakteriyalardan (PGPR) tashkil topgan mikrobial formulalar bo'lib, ular tuproqdagi ozuqa moddalarini eritish, o'simliklarning o'sishini rag'batlantiruvchi gormonlar va sideroforlar ishlab chiqarish orqali o'simliklarning rivojlanishiga yordam beradi [1,2]. Bioo'g'itlar hozirda muntazam o'rganilmoqda, tavsiya qilinmoqda va dunyoning ko'plab hududlarida turli ekinlar uchun muvaffaqiyatli qo'llanmoqda. Ushbu mikrobial mahsulotlar, ayniqsa, iqlim o'zgarishi sharoitida barqaror qishloq xo'jaligini ta'minlash vositasi sifatida katta salohiyatga ega. Shunga qaramay, ularning to'liq imkoniyatlari hali to'liq o'zlashtirilmagan va amaliyotda qo'llanilishi boshlang'ich bosqichda qolmoqda [3,4,5,6].

Kimyoviy (mineral) va biologik (mikrobli, organik va simbiotik) o'g'itlar qishloq xo'jaligida hosildorlik va tuproq salomatligini ta'minlashda turlicha rol o'ynaydi. Ularni me'yorida va birgalikda qo'llash samarali natija beradi. Ammo ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, kimyoviy o'g'itlarning noto'g'ri va ortiqcha qo'llanilishi bir qator salbiy oqibatlariga olib keladi [7].

2-rasm. (A)Turli xil fitogormonlarni ishlab chiqarish orqali o'simliklarning o'sishini rag'batlantirish va(B)PGPR vositachiligida o'simliklarning o'sishini rag'batlantirish hujayra signalizatsiyasi, genetik tartibga solish, gormonal o'zaro aloqa va fermentativ transformatsiyalarning murakkab tarmog'i orqali boshqariladi.

Rizobakteriyalar bu o'simlik ildiz zonasida yashovchi foydali mikroorganizmlar bo'lib, ular o'simlik o'sishini rag'batlantirish, oziqa moddalarini o'zlashtirishni yaxshilash va turli stress omillariga chidamliligini oshirishda katta rol o'ynaydi [8]. Ularning asosiy funksiyalari quyidagilardan iborat:

- Azotni fiksatsiya qilish va o'simlikka biologik shaklda taqdim etish.
- Fosfor va kaliy kabi minerallarni mobilizatsiya qilish, bu esa o'simlikning oziqlanishini yaxshilaydi [9].
- Fitogormonlar (auksin, sitokinin, gibberellin) sintezi orqali ildiz va vegetativ o'sishni rag'batlantirish [10].
- Biokontrol xususiyatlari orqali fitopatogenlarga qarshi himoya qilish [11].

Biologik o'g'itlar tuproq mikroblar massasini boyitib, organik moddalarning mineralizatsiyasi va gumus hosil bo'lishiga hissa qo'shadi, natijada tuproqning strukturasi va suvni tutish qobiliyati yaxshilanadi [8].

Mikroblar formulalardan foydalanish zamonaviy yondashuv sifatida qaralsa-da, samarali rizobakteriyalar yordamida hosilni yaxshilash qadimdan qo'llanib kelgan amaliyotdir. Masalan, 19-asr oxirida *Rhizobium* asosida birinchi tijorat bioo'g'it — Nitragin® ishlab chiqarilgan [9]. Keyinchalik *Pseudomonas*, *Azotobacter* va *Bacillus* kabi bakteriyalar asosida dala sinovlari olib borildi [10]. 20-asr o'rtalarida biologik o'g'itlardan foydalanish kengaygan bo'lsa-da, dala natijalari har doim ham kutilgan darajada bo'lmagan. Shunga qaramay, *Rhizobium* formulalari tijorat miqyosida ishlab chiqarilib, keyinchalik global darajada tarqaldi [11].

1-rasm. Bioo'g'itlarni ishlab chiqishning o'tmishdagi hozirgi va kelajagining sxematik tasviri

Bugungi kunda 24 mamlakatdagi 170 ga yaqin muassasa bioo'g'itlarni ishlab chiqaradi va bozorda ularning tijoratlashuvi barqaror sur'atda ortib bormoqda. Biroq, mavjud bioo'g'itlarning katta qismi o'z salohiyatidan to'liq foydalanmagan. Bioo'g'itlarga bo'lgan talab, ayniqsa, organik mahsulotlarga bo'lgan talab ortishi bilan yanada oshib bormoqda [12].

Prognozlarga ko'ra, global bioo'g'it bozori 2018-yilda 396 million AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2028-yilga kelib 4,4 milliard dollarga yetishi kutilmoqda [13]. Xuddi shuningdek, 2020-yilda 3 milliard dollarga teng bo'lgan bozor 2031-yilga borib 5 milliard dollardan oshishi prognoz qilinmoqda [14].

Kelajakdagi rivojlanish uchun bioo'g'itlarning turli muammolarini hal qilish zarur:

- dala sharoitida samaradorlikning tuproq, iqlim va ekin turiga bog'liqligi;
- yaroqlilik muddatini uzaytirish;
- keng spektrli va ishonchli natija beradigan formulalarni ishlab chiqish;
- noqulay ekologik sharoitlarga chidamli shtammlar yaratish;
- mikro-kapsulyatsiya kabi texnologiyalarni sanoat miqyosida qo'llash.

Shuningdek, biotexnologiya yutuqlari asosida genetik jihatdan takomillashtirilgan rizobakteriyalarni yaratish istiqbollari mavjud. Biroq, ularning xavfsizligi masalasi olimlar va tartibga soluvchi organlar uchun katta muhokama mavzusi bo'lib qolmoqda.

Kelajakda samarali bioo'g'itlar ishlab chiqish uchun:

- turli xil tuproq va iqlim sharoitlariga mos mikroblarni aniqlash;
- global mikrobioma ma'lumotlar bazasini yaratish;
- o'simlik va mikroblarning o'zaro ta'sirini chuqur o'rganish;
- zamonaviy omiks texnologiyalaridan foydalanish zarur [15,16].

Xulosa qilib aytganda, rizobakteriyalar asosidagi bioo'g'itlar qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlashda, hosildorlikni oshirishda va ekologik muammolarni kamaytirishda muhim istiqbolga ega. Ularning samaradorligini oshirish va keng qo'llashni ta'minlash uchun ilmiy tadqiqotlarni kuchaytirish, texnologik yondashuvlarni takomillashtirish va normativ-huquqiy bazani rivojlantirish talab etiladi. 21-asrda insoniyat oldida turgan eng katta global muammolardan biri — bu barqaror qishloq xo'jaligi amaliyotlarini yaratish va amalda joriy etishdir. Bunga samarali va ilg'or texnologiyalarni, jumladan, rizobakterial bioo'g'itlardan foydalanishni kengaytirish orqali erishish mumkin bo'ladi. Bio-resurslardan foydalanish ayrim hududlarda amalda qo'llanilayotgan bo'lsa-da, ularning joriy darajasi hali pastligicha qolmoqda. Shunga qaramay, dastlabki natijalar quvonarli bo'lib, kelajakda ularning samaradorligini yanada oshirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Vaqt o'tishi bilan bioo'g'itlardan foydalanish ko'lami ortib boradi va bozor salohiyatining keskin kengayishi prognoz qilinmoqda. Tadqiqotchilar, qishloq xo'jaligi institutlari va universitetlarning hamkorlikdagi sa'y-harakatlari bioo'g'it ishlab chiqarishni tezlashtirishi, ulardan keng foydalanishni rag'batlantirishi va barqaror qishloq xo'jaligi tizimlariga moslashtirish jarayonini jadallashtirishi mumkin. Agar bioo'g'it mahsulotlarini tartibga solish, siyosiy-huquqiy asoslarni ishlab chiqish va ijtimoiy maqbullikka erishish masalalari bir vaqtning o'zida hal qilinsa, ushbu bio-asoslangan vositalar kelajakda barqaror qishloq xo'jaligi hosildorligini oshirishda sezilarli hissa qo'shishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tilman D., Balzer C., Hill J., Befort B. L. Global food demand and the sustainable intensification of agriculture // *Proceedings of the National Academy of Sciences*. – 2011. – T. 108, № 50. – S. 20260–20264.
2. Savci S. An agricultural pollutant: chemical fertilizer // *International Journal of Environmental Science and Development*. – 2012. – T. 3, № 1. – S. 73–80.
3. Vessey J. K. Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers // *Plant and Soil*. – 2003. – T. 255. – S. 571–586.
4. Glick B. R. Plant growth-promoting bacteria: mechanisms and applications // *Scientifica*. – 2012. – T. 2012. – S. 1–15.
5. Bhattacharyya P. N., Jha D. K. Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): emergence in agriculture // *World Journal of Microbiology and Biotechnology*. – 2012. – T. 28. – S. 1327–1350.
6. Khoshru B., Mitra D., Khoshmanzar E. va boshq. Current scenario and future prospects of plant growth-promoting rhizobacteria: an economic valuable resource for the agriculture revival under stressful conditions // *Journal of Plant Nutrition*. – 2020. – T. 43, № 21. – S. 3062–3092.
7. Mahanty T., Bhattacharjee S., Goswami M. va boshq. Biofertilizers: a potential approach for sustainable agriculture development // *Environmental Sustainability*. – 2017. – T. 2. – S. 309–322.
8. Gupta, G., Parihar, S. S., Ahirwar, N. K., Snehi, S. K., & Singh, V. (2015). Plant growth-promoting rhizobacteria (PGPR): Current and future prospects for development of sustainable agriculture. *Journal of Microbial & Biochemical Technology*, 7(2), 96–102.
9. Impact of PGPR on Plant Nutrition / Patel R., Singh A., Kumar V., va boshq. // *Rhizosphere*. – 2024. – Vol. 30. – P. 100–112.

10. Zhang X., Li Y., Chen H., Wang J. Plant growth-promoting rhizobacteria enhance root and vegetative growth via phytohormone production // *Applied Soil Ecology*. – 2024. – Vol. 196. – P. 105–118.
11. Al Raish S. M., Kumar A., Hassan M., El-Sayed A. Biocontrol potential of rhizobacteria against major phytopathogens: recent advances and future prospects // *Journal of Applied Microbiology*. – 2025. – Vol. 138(2). – P. 321–335.
12. Adesemoye A. O., Torbert H. A., Kloepper J. W. Plant growth-promoting rhizobacteria allow reduced application rates of chemical fertilizers // *Microbial Ecology*. – 2009. – T. 58. – S. 921–929.
13. Nobbe F., Hiltner L. Über den Einfluß der Reinkulturen von *Bacillus radicum* auf das Wachstum der Leguminosen // *Landwirtschaftliche Versuchs-Stationen*. – 1896. – T. 46. – S. 427–442.
14. Bashan Y., Holguin G., de-Bashan L. E. Azospirillum-plant relationships: physiological, molecular, agricultural, and environmental advances (1997–2003) // *Canadian Journal of Microbiology*. – 2004. – T. 50. – S. 521–577.
15. Herridge D. F., Peoples M. B., Boddey R. M. Global inputs of biological nitrogen fixation in agricultural systems // *Plant and Soil*. – 2008. – T. 311. – S. 1–18.
16. Malusá E., Vassilev N. A contribution to set a legal framework for biofertilisers // *Applied Microbiology and Biotechnology*. – 2014. – T. 98. – S. 6599–6607.
17. Markets and Markets. Biofertilizers Market by Type, Crop Type, Microorganism, Form, Mode of Application, and Region – Global Forecast to 2028. – 2019.
18. Fortune Business Insights. Biofertilizers Market Size, Share & COVID-19 Impact Analysis, By Type, By Microorganism, By Application, and Regional Forecast, 2020–2031. – 2021.
19. Kumar A., Patel J. S., Meena V. S., Selvakumar G. Plant growth-promoting rhizobacteria: strategies to improve abiotic stresses under sustainable agriculture // *Indian Journal of Agricultural Sciences*. – 2019. – T. 89, № 9. – S. 1325–1332.
20. Meena K. K., Sorty A. M., Bitla U. M. va boshq. Abiotic stress responses and microbe-mediated mitigation in plants: the omics strategies // *Frontiers in Plant Science*. – 2017. – T. 8. – S. 172.
21. Singh J. S., Pandey V. C., Singh D. P. Efficient soil microorganisms: a new dimension for sustainable agriculture and environmental development // *Agriculture, Ecosystems & Environment*. – 2011. – T. 140. – S. 339–353.
22. Figiel S., Rusek P., Ryszko U., Brodowska M. S. Microbially Enhanced Biofertilizers: Technologies, Mechanisms of Action, and Agricultural Applications // *Agronomy*. – 2025. – Vol. 15, № 5. – 1191.
23. Singh M., Jha S., Pathak D. et al. Advancing biofertilizers: the evolution from single-strain formulations to synthetic microbial communities (SynCom) for sustainable agriculture // *Discover Plants*. – 2025. – 2:226.
24. Pakize Ozlem Kurt et al. Field-based evaluation of multi-strain PGPR to improve *Zea mays* yield and soil nutrient dynamics in semi-arid of Türkiye // *Scientific Reports*. – 2025. – Vol. 15. – 22553.
25. Admire R. Dzvene, Cornelius Chiduzo. Application of Biofertilizers for Enhancing Beneficial Microbiomes in Push–Pull Cropping Systems: A Review // *Bacteria*. – 2024. – Vol. 3, № 4. – P. 271-286.